

DOI: 10.5281/zenodo.19515815

2024 წლის 10 - 17 მაისის კოსმოსური სხივების ფორბუშ-ეფექტის ენერგეტიკული სპექტრი

გიორგი ვანიშვილი

ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა,
მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის
კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
26, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ., 0160, თბილისი
g.vanishvili@sou.edu.ge

აბსტრაქტი. სტატიაში წარმოდგენილია კოსმოსური სხივების ინტენსივობის ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრის განსაზღვრა მ. ალანას და მისი თანაავტორების მიერ შემუშავებული მეთოდის გამოყენებით.

ამავდროულად, სტატიაში გამოყენებულია პირველადი და მეორადი კოსმოსური სხივების შეერთების კოეფიციენტების განსაზღვრის ახალი თეორიული მეთოდი, მ. ვ. ალანას და მისი თანაავტორების მიერ შემოთავაზებული განტოლებათა სისტემის ამოსახსნელად. შეერთების კოეფიციენტების გამოთვლის ახალი მეთოდი ეფუძნება კვანტურ ველის თეორიას და წარმოდგენილია ათენის ნეიტრონული მონიტორის სადგურის თანამშრომლების მიერ.

შეერთების კოეფიციენტების გამოთვლის ამ ახალი მეთოდის საფუძველზე, შეერთების კოეფიციენტები შეიძლება გამოითვალოს მსოფლიო ქსელის ყველა კოსმოსური სხივების სადგურისთვის.

შეერთების კოეფიციენტების გამოთვლის შემდეგ, გამოითვალა ენერგეტიკული სპექტრის ინდექსი γ .

2024 წლის 10-17 მაისის ფორბუშის ეფექტი შესწავლილი იქნა კოსმოსური სხივების ნეიტრონული მონიტორებიდან მიღებული უწყვეტი მონაცემების საფუძველზე. და გამოვლინდა, რომ მეორადი კოსმოსური სხივების ვარიაციების ფორბუშის ეფექტის ენერგეტიკული სპექტრი, დაბალი, ანუ 0-6 GeV გეომაგნიტური ზღურბლის მქონე ნეიტრონული მონიტორების მონაცემების მიხედვით, რბილია, ენერგეტიკული სპექტრის ინდექსი γ იცვლება დიაპაზონში (-1.1557 – +0.5962), ხოლო მაღალის შემთხვევაში, ანუ 6 GeV-ზე მეტი გეომაგნიტური ზღურბლის მქონე ნეიტრონული მონიტორებიდან მიღებული მონაცემების შემთხვევაში. მეორადი კოსმოსური სხივების ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრი მყარია, ენერგეტიკული სპექტრის ინდექსი γ იცვლება დიაპაზონში (+2.21- +2.22).

საკვანძო სიტყვები: ელემენტარული ნაწილაკები, კოსმოსური სხივები, პლანეტათშორისი სივრცე, პლანეტათშორისი გარემო, ჰედლიოსფერო, პირველადი კოსმოსური სხივები, მეორადი კოსმოსური სხივები, ენერგეტიკული სპექტრი, გეომაგნიტური მოჭრის ზღურბლი, პირველადი კოსმოსური სხივების ვარიაციები, მეორადი კოსმოსური სხივების ვარიაციები, პირველად და მეორად კოსმოსურ სხივებს შორის კავშირის კოეფიციენტი, კოსმოსური სხივების ხისტი კომპონენტი, კოსმოსური სხივების რბილი კომპონენტი, ნეიტრონული კომპონენტი, მეზონური კომპონენტი.

ENERGY SPECTRUM OF THE FORBUSH EFFECT OF COSMIC RAYS FOR MAY 10 - 17, 2024

Giorgi Vanishvili

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Assistant Professor of the Computer Science Department of the Faculty of Natural Sciences,
Mathematics, Technology and Pharmacy, Sukhumi State University.
Sukhumi State University,
26, Anna Politkovskaya St., 0160, Tbilisi
g.vanishvili@sou.edu.ge

Abstract. The article presents the determination of the energy spectrum of the intensity variations of cosmic rays, using the method developed by M. Alania and co-authors. At the same time, the new theoretical method for determining the coupling coefficients between the Primary and the Secondary Cosmic rays, is used in this article, in order to solve the system of equations, proposed by M. V. Alania and co authors. The new method of calculation of Coupling Coefficients is based on quantum field theory, and it was presented by the staff of the Athens Neutron Monitor Station.

Based on this new method for calculations of the Coupling Coefficients, the Coupling Coefficients may be calculated for all Cosmic Rays Stations of the World -Wide Network.

After calculations of Coupling Coefficients, the energy spectrum index γ was calculated.

The Forbush effect of May 10-17, 2024 was studied based on continuous` data from neutron monitors of cosmic rays. And it was revealed that the energy spectrum of the Forbush effect of secondary cosmic ray variations, according to the data of neutron monitors with a low, i.e. 0-6 GeV geomagnetic cutoff threshold, is soft, energy spectrum index γ changing in the range (-1.1557 - +0.5962), and in the case of high, i.e. in the case of data obtained from neutron monitors with a geomagnetic cutoff threshold of more than 6 GeV. The energy spectrum of secondary cosmic ray variations is hard, energy spectrum index γ changing in the range (+2.21- +2.22)

Keywords: elementary particles, cosmic rays, interplanetary space, interplanetary environment, heliosphere, primary cosmic rays, secondary cosmic rays, energy spectrum, geomagnetic cutoff threshold, variations of primary cosmic rays, variations of secondary cosmic rays, coupling coefficient between primary and secondary cosmic rays, hard component of cosmic rays, soft component of cosmic rays, neutron component, meson component.

შესავალი

შესწავლილი იქნა 2024 წლის 10-17 მაისის ფორბუშ-ეფექტის ენერგეტიკული სპექტრი, თბილისის კოსმოფიზიკური ობსერვატორიისა და კოსმოსური სხივების მსოფლიო ქსელის მონაცემების საფუძველზე.

გამოყენებული იქნა დაბალ განედოვანი ორი სადგურის, თბილისის და რომის, და მაღალ განედოვანი ოთხი სადგურის, მოსკოვის, ლომნიცკი შტიტის, იუნგფრაუიოჰის, და იაკუტსკის ნეიტრონული მონიტორის საშუალო დღიური მონაცემები.

ორი სადგურის მიერ დაკვირვებული ინტენსივობის ფარდობის მეთოდით გამოთვლილი იქნა ფორბუმ-ეფექტის ენერგეტიკური სპექტრის მაჩვენებელი γ .

ამოცანები, მასალები

ელემენტარულ ნაწილაკებს, რომლებიც აჩქარებით მოძრაობენ გალაქტიკების ცენტრებიდან და ვარსკვლავთა ბირთვებიდან ვარსკვლავთშორის და პლანეტათშორის სივრცეში, პირველადი კოსმოსური სხივები ეწოდებათ. დედამიწის მაგნიტოსფეროსა და ატმოსფეროში შეღწევისას, მატერიასთან ურთიერთქმედების შედეგად, ისინი კარგავენ ენერგიას და გარდაიქმნებიან მეორად კოსმოსურ სხივებად. ამრიგად, გალაქტიკის წიარიდან და ვარსკვლავთა ბირთვებიდან აჩქარებით მოძრავი პირველადი კოსმოსური სხივები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ დედამიწის ატმოსფეროს ნაწილაკებთან წარმოქმნიან მეორად კოსმოსურ სხივებს. ისინი დედამიწაზე რეგისტრირდება კოსმოსური სხივების სადგურების მსოფლიო ქსელის მიერ, სპეციალური ხელსაწყოების, ნეიტრონული მონიტორებისა და მეზონური ტელესკოპების გამოყენებით. ნეიტრონული მონიტორით ხდება ნეიტრონების – კოსმოსმოსური სხივების რბილი კომპონენტის, ხოლო მეზონური ტელესკოპით – μ -მეზონების რეგისტრაცია.

დედამიწის ზედაპირზე ან მის სიღრმეში (ჰაერში ან ოკეანეში), ნებისმიერ გეოგრაფიულ λ განედსა და f გრძედზე, h_0 ატმოსფერული წნევის პირობებში, დარეგისტრირებული მეორადი კოსმოსური სხივების რბილი (ნეიტრონების) ან ხისტი (μ -მეზონების) ნებისმიერი i -ური კომპონენტის $N_{\lambda, f}^i(h_0)$ ინტენსივობა, შეიძლება გამოსახული იქნეს შემდეგი სახით:

$$N_{\lambda, f}^i = \int_{\epsilon_{\lambda, f}^{min}}^{\infty} D(\epsilon) m^i(\epsilon, h_0) d\epsilon \quad (1)$$

სადაც $D(\epsilon)$ არის პირველადი კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრი; $m^i(\epsilon, h_0)$ არის სიდიდე, რომელსაც ეწოდება ელემენტალური ნაწილაკების ურთიერთ დაჯახების შედეგად წარმოშობილი მეორედი ნაწილაკების “მრავლობითობა”, და გამოსახავს ნაწილაკების დაჯახების შედეგად წარმოშობილი (“დაბადებული”) ელემენტალური ნაწილაკების რაოდენობას, რომლებიც წარმოიქმნა აჩქარებით მოძრავი ლეპტონების, ბირთვების, ნუკლონების ურთიერთდაჯახების შედეგად. საერთო ენერგიით ϵ , რომელიც დარეგისტრირებულია ინსტრუმენტებით, დაკვირვების დონეზე ატმოსფერული წნევით h_0 . $\epsilon_{\lambda, f}^{min}$ – არის მინიმალური (კრიტიკული) ენერგიის ეფექტური სიდიდე, რომლის შემოღწევა დედამიწის ატმოსფეროში ნებადართულია დედამიწის მაგნიტური ველის მიერ, და რომელიც ცნობილია გეომაგნიტური მოჭრის ზღურბლის სახელწოდებით.

აღნიშნული ცვლადების მიხედვით (1) განტოლების ვარირების შედეგად გვექნება:

$$\delta N_{\lambda, f}^i = - \delta \epsilon_{\lambda, f}^{min} D(\epsilon_{\lambda, f}^{min}) m^i(\epsilon_{\lambda, f}^{min}, h_0) + \int_{\epsilon_{\lambda, f}^{min}}^{\infty} \delta D(\epsilon) m^i(\epsilon, h_0) d\epsilon + \int_{\epsilon_{\lambda, f}^{min}}^{\infty} D(\epsilon) \delta m^i(\epsilon, h_0) d\epsilon \quad (2)$$

(1) განტოლების (2) განტოლებაზე გაყოფის შედეგად გვექნება:

$$\frac{\delta N_{\lambda,f}^j(h_0)}{N_{\lambda,f}^j(h_0)} = -\delta \varepsilon_{\lambda,f}^{min} W_{\lambda,f}^j(\varepsilon, h_0) d\varepsilon + \int_{\varepsilon_{\lambda,f}^{min}}^{\infty} \frac{\delta D(\varepsilon)}{D(\varepsilon)} W_{\lambda,f}^j(\varepsilon, h_0) d\varepsilon + \int_{\varepsilon_{\lambda,f}^{min}}^{\infty} \frac{\delta m(\varepsilon, h_0)}{m(\varepsilon, h_0)} W_{\lambda,f}^j(\varepsilon, h_0) d\varepsilon \quad (3)$$

სადაც $W_{\lambda,f}^j(\varepsilon, h_0) = \frac{D(\varepsilon) m(\varepsilon, h_0)}{N_{\lambda,f}^j(h_0)}$ არის კავშირის კოეფიციენტი პირველად და მეორად კოსმოსურ სხივება შორის.

მიხეილ ვიქტორის ძე ალანიას მიერ წარმოდგენილი და განვითარებული იქნა მეორადი კოსმოსური სხივების ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრის განსაზღვრის მეთოდი, ორ სხვადასხვა გეორგრაფიულ წერტილში განლაგებული კოსმოსური სხივების სადგურების მიერ დარეგისტრირებული მეორადი კოსმოსური სხივების ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე. [1,2,3,4,6].

ათენის კოსმოსური სხივების სადგურის თანამშრომლების, ქსაპლანტერის და მისი ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული იქნა კოსმოსური სხივების პირველად და მეორად გამოსხივებას შორის კავშირის კოეფიციენტების განსაზღვრის თანამედ-როვე მეთოდი, ქვანტური ველების თეორიის გამოყენების საფუძველზე. [7].

სტატიაში წარმოდგენილია კოსმოსური სხივების 2024 წლის 10-17 მაისის ფორბუმ-ეფექტის ენერგეტიკული სპექტრის განსაზღვრა მიხეილ ვიქტორის ძე ალანიას მიერ განვითარებული მეთოდის საფუძველზე. ხოლო განტოლებათა სისტემაში შემავალი კავშირის კოეფიციენტების მნიშვნელობები წარმოდგენილია არა ტრადიციული და მრავალი ფაქტორის გავლენის გამათვალისწინებელი პარამეტრების სისტემით [1,2,3,4,6]., არამედ, ქვანტური ველების თეორიის საფუძველზე შექმნილი ფორმულის გამოყენებით. [7]

მეთოდები.

კოსმოსური სხივების ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრი გამოისახება შემდეგი განტოლებით,

$$\frac{\delta D(R)}{D(r)} = \begin{cases} a R^{-\gamma}, & R \leq R_{max} \\ 0, & R > R_{max} \end{cases}$$

სადაც a წარმოადგენს ენერგეტიკული სიხისტის პარამეტრს, R – კოსმოსური სხივების შემადგენელი ელემენტალური ნაწილაკის მაგნიტური სიხისტა, R_{max} ამ ნაწილაკის გეომაგნიტური სიხისტის ზედა ზღვარია.

დაკვირვების ადგილსამყოფელში, გეომაგნიტური მოჭრის ზრურბლით R_{max} , მეორადი კოსმოსური სხივების i -ური კომპონენტის ინტენსივობის ცვლილება გამოისახება შემდეგი ფორმულით:

$$\frac{\delta I_i}{I_i} = \int_0^{\infty} \frac{\delta D(R)}{D(r)} W_i(R, h_0) dR$$

სადაც, $W_i(R, h_0)$ კავშირის კოეფიციენტია კოსმოსური სხივების პირველად გამოსხივებასა და დედამიწის ზედაპირის მახლობლობაში დარეგისტრირებულ მეორად კოსმოსურ სხივებს შორის, დაკვირვების ექსპერიმენტის ადგილსამყოფელის h_0 დონეზე, ნაწილაკების სიხისტით R . კოსმოსური სხივების

პირველადი ვარიაციის ენერგეტიკული სპექტრის $\frac{\delta D(R)}{D(r)}$ განსაზღვრა შესაძლებელია ურთიერთგანსხვავებული გეომანტიური მოჭრის ზრუბლის მქონე ორ წერილიში განლაგებული კოსმოსური სხივების სადგურებით დარეგისტრირებული კოსმოსური სხივების ინტენსივობების ფარდობების A_1/A_2 ამპლიტუდების ფარდობების გამოყენების საფუძველზე:

$$A_1 = \int_0^\infty \frac{\delta D(R)}{D(r)} W_1(R, h_1) dR$$

$$A_2 = \int_0^\infty \frac{\delta D(R)}{D(r)} W_2(R, h_2) dR$$

სადაც R_1 და R_2 არის A_1 და A_2 წარტილებში განლაგებული კოსმოსური სხივების სადგურებზე გეომანტიური სიხისტის მნიშვნელობები.

თუ შემოვიტანთ აღნიშვნას, რომ $A_1/A_2 = M(\gamma)$, მაშინ გვექნება:

$$M(\gamma) = \frac{\int_{R_1}^\infty R^{-\gamma} W_1(R, h_1) dR}{\int_{R_2}^\infty R^{-\gamma} W_2(R, h_2) dR}$$

უკანასკნელი განტოლებიდან ჩანს, რომ M წარმოადგენს კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრის სიხისტის γ ფუნქციას, ე.ი. $M = M(\gamma)$.

ამიტომ არსებობს გარკვეული შესაბამისობა ფუნქციისა და არგუმენტის მნიშვნელობებს შორის, კოსმოსური სხივების სადგურების წინასწარ შერჩეული წერტილებში განლაგებული სადგურებით დარეგისტრირებულ კოსმოსური სხივების ინტენსივობებისათვის.

მიღებული $M(\gamma)$ ფუნქციის და შესაბამისი γ არგუმენტის მნიშვნელობების გამომსახველი ცხრილების საფუძველზე განსაზღვრული იქნა მოცემული სადგურებისათვის ფუნქციის განსაზღვრის არე (Range) და შესაბამისად არგუმენტის ცვლილების არე, ანუ ენერგეტიკული სპექტრის ცვლილების პროფილი.

კვლევის შედეგები

ამის შემდეგ განხორციელდა მიღებული მნიშვნელობების ენერგეტიკული სპექტრის დათვლილი რიცხვითი მნიშვნელობების შედარება,

შერჩეული იქნა სხვადასხვა წერტილებში განლაგებულ კოსმოსური სხივების სადგურების ორი ჯგუფი:

- ა) მაღალ განედებში მდებარე სადგურები: იუნგფრაუიოჰი, მოსკოვი, იაკუტსკი, ლონიცკი შტიტი 0-6 GeV გეომანტიური მოჭრის ზრუბლის დიაპაზონში; და
- ბ) საშუალო და დაბალ განედებში განლაგებული სადგურები, 6 GeV-ზე მეტი გეომანტიური მოჭრის ზრუბლის დიაპაზონში, ზემოთ თბილისი, რომი.

საწყის ეტაპზე გამოთვლილი იქნა ათენის კოსმოფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომლის, ქსაპლანტერის და მისი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ფორმულის საფუძველზე იმ კოსმოსური სხივების სადგურების კავშირის კოეფიციენტების

რიცხვითი მნიშვნელობები, რომელთა მონაცემებიც იქნა მოპოვებული აღნიშნული დროის, 2024 წლის 10 მაისიდან 17 მაისამდე.

კავშირის კოეფიციენტების გამოთვლილი მნიშვნელობები, შეტანილი იქნა ალანასა და მისი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ განტოლებათა სისტემაში, და გამოთვლილი იქნა 2024 წლის 10-17 მაისის ფორბუმ ეფექტის ენერგეტიკული სპექტრი, კოსმოსური სხივების სადგურების ორი განსხვავებული ჯგუფისათვის.

სადგურების პირველი ჯგუფი მოიცავს დაბალ განედებში განლაგებულ კოსმოსური სხივების სადგურებს, როგორცაა თბილისის და რომის კოსმოფიზიკური ობსერვატორია რომელთა გეომეგნიტური მოჭრის ზღურბლი მეტია 6 GeV-ზე და შეადგენს შესაბამისად, 6.91 GeV და 6.32 GeV-ს.

სადგურების მეორე ჯგუფში შევიდა ოთხი სადგური: მოსკოვი, იაკუტსკი, იუნგფრაუიოჰი და ლომნიტსკი შტიტი, რომელთა გეომეგნიტური მოჭრის ზღურბლი ნაკლებია 6 GeV-ზე და შეადგენს შესაბამისად 2.46 GeV, 3.66 GeV, 4.48 GeV და 4.0 GeV-ს.

ათენის კოსმოფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომლების მიერ წარმოდგენილი ფორმულის მიხედვით გამოთვლილი კავშირის კოეფიციენტების მნიშვნელობები შეადგენენ შესაბამისად $W = 5.1062$ და 6.32 , თბილისისა და რომისათვის, და $W = -3.4124, -32.867, 3.7864$ და 3.0424 , მოსკოვის, იაკუტსკის, იუნგფრაუიოჰისა და ლომნიტსკი შტიტისათვის.

შემდეგ ეტაპზე, განსაზღვრული იქნა ურთიერთდამოკიდებულება კოსმოსური სხივების ვარიაციის ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებელი γ -ს რიცხვით მნიშვნელობასა და მასზე როგორც, ფუნქციის არგუმენტზე, ორ სხვადასხვა გეომეტრიული წერტილში განლაგებული კოსმოსური სხივების ობსერვატორიების მიერ დარეგისტრირებულ კოსმოსური სხივების ინტენსივობის A_1 და A_2 მნიშვნელობას შორის და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ამ მნიშვნელობების ფარდობას A_1/A_2 შორის.

მას შემდეგ, რაც მოხდება კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრის ცვლილების დიაპაზონის განსაზღვრა, ჩვენს მიერ შეჩეული კოსმოსური სხივების ყოველი ორი სადგურისათვის, საჭიროა ამ დიაპაზონის ყოველ წერტილში თავად ფუნქციის მნიშვნელობების გამოთვლა, რაც მოგვცემს კოსმოსური სხივების დღეღამური ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრის ცვლილების პროფილის აგების საშუალებას, დროის მოცემულ პერიოდისათვის, კერძოდ, 2024 წლის 10 მაისიდან 17 მარტამდე.

ნახ. 1-ზე წარმოდგენილია დაბალ განედებში განლაგებული კოსმოსური სხივების ობსერვატორიებში, თბილისისა და რომში, დარეგისტრირებული კოსმოსური სხივების ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე გამოთვლილი კოსმოსური სხივების 2024 წლის 10-17 მაისის ფორბუმ -ეფექტის დროს კოსმოსური სხივების დღე-ღამური ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებლის, γ -ს, ცვლილების პროფილი. კოსმოსური სხივების დღე-ღამური ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებელი, γ იცვლება დიაპაზონში $+1.2184$ -დან $+1.2202$ -მდე, რაც შეესაბამება ხისტ ენერგეტიკულ სპექტრს. ამრიგად, ვინაიდან თბილისი და რომი განლაგებულნი არიან დაბალ განედებზე, სადაც გეომეგნიტური მოჭრის ზრურბლი არის მაღალი, ამიტომ, შესაბამისად, ენერგეტიკული სპექტრიც არის ხისტი.

ნახ. 2,3,4-ზე წარმოდგენილია მაღალ განედებში განლაგებული კოსმოსური სხივების ობსერვატორიებში, მოსკოვსა, და იუნგფრაუიოჰში, იაკუტსკში და ლომნიტსკი შტიტში, დარეგისტრირებული კოსმოსური სხივების ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე გამოთვლილი კოსმოსური სხივების 2024 წლის 10-17 მაისის

ფორბუმ -ეფექტის დროს კოსმოსური სხივების დღე-ღამური ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებელი γ -იცვლება დიაპაზონში -1.1557 -დან - 0.5962- - მდე, სადგურების სამი წყვილსათვის, მოსკოვი, იაკუტსკი, მოსკოვი/იუნფფრაუიოჰი. მოსკოვი/ლომნიტსკი შტიტი; რაც შეესაბამება რბილ ენერგეტიკულ სპექტრს. ამრიგად, ვინაიდან მოსკოვი, იუნფფრაუიოჰი, იაკუტსკი და ლომნიტსკი შტიტი, განლაგებულნი არიან მაღალ განედებზე, სადაც გეომანტიური მოჭრის ზრუბლი არის დაბალი, ამიტომ, შესაბამისად, ენერგეტიკული სპექტრიც არის რბილი.

ნახ.1 კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებლის ცვლილება გამოთვლილი თბილისისა და რომში დარეგისტრირებული ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე

ნახ.2 კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებლის ცვლილება გამოთვლილი მოსკოვსა და ლომნიტსკი შტიტში დარეგისტრირებული ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე

ნახ.3 კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებლის ცვლილება გამოთვლილი მოსკოვსა და ლომნიტსკი შტიტში დარეგისტრირებული ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე

ნახ. 4 კოსმოსური სხივების ენერგეტიკული სპექტრის მაჩვენებლის ცვლილება გამოთვლილი მოსკოვსა და იუნფრაუიოჰში დარეგისტრირებული ინტენსივობების ფარდობის საფუძველზე

დასკვნა

აღმოჩნდა, რომ მაღალ განედებში მოთავსებული კოსმოსური სხივების სადგურების შემთხვევაში ენერგეტიკული სპექტრი არის შედარებით რბილი, ხოლო დაბალ განედებში განთავსებული კოსმოსური სხივების სადგურების შემთხვევაში ენერგეტიკული სპექტრი არის უფრო ხისტი. ამრიგად, კოსმოსური სხივების ნეიტრონული მონიტორების უწყვეტი მონაცემების საფუძველზე შესწავილი იქნა 2024 წლის მაისის ფორბუმ-ეფექტი. და გამოვლენილი იქნა, რომ მეორადი კოსმოსური სხივების ვარიაციების ფორბუმ ეფექტის ენერგეტიკული სპექტრი, დაბალი, ე.ი 0-6 GeV გეომაგნიტური მოჭრის ზღურბლის ნეიტრონული მონიტორების მონაცემების მიხედვით არის რბილი, იცვლება დიაპაზონში (-1.1557 – +0.5962), ხოლო მაღალი, ე.ი. 6 GeV-ზე მეტი გეომაგ-ნიტური მოჭრის ზღურბლის მქონე ნეიტრონული მონიტორებიდან მიღებული მონაცემების შემთხვევაში. მეორადი კოსმოსური სხივების ვარიაციების ენერგეტიკული სპექტრი არის ხისტი, იცვლება დიაპაზონში (+2.21- +2.22). ავტორი გამოხატავს მადლიერების გრძნობას აფხაზეთის ნაციონალური მეცნიერებათა აკადემიის და სოხუმის სახემწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და სამეცნიერო-პედაგოგიური კოლექტივის მიმართ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეების უფლების მოპოვებისათვის.

ლიტერატურის სია

1. М.В. Алания, Л.И. Дорман, Р.Г. Асламазашвили, Р. Т. Гущина, Т.В. Джапиашвили. “Модуляция галактических лщымических лучей солнечным ветром.” Тбилиси, “Мецниереба”, 1987
2. M.V. Alania, and A. Wawrzynczak “On the Relationship of the Interplanetary Magnetic Field Turbulence and the Energy Spectrum of The Forbush Effects” – 29-th International Cosmic Rays Conference Pune(2005) 1, 371-374 .
3. M.V. Alania, K. Iskra, M. Siluszyk. “New index of The galactic cosmic ray intensity variations”
4. Бочоришвили Тенгиз Бидзинович “Экспериментальные и модельные исследования энергетического спектра долгопериодных вариаций космических лучей.” Тбилиси, 1990
5. Л. И. Дорман. “Вариации Космических лучей.” Москва, “Главное Издательство Технической Литературы” 1957
6. M. Siluszyk, M.V. Alania, K. Iskra, and S Miernicki “Interplanetary Magnetic Field Turbulence and Rigidity Spectrum of the Galactic Cosmic Rays Variations (1969 – 2011)- Journal of Geophysical research: Space physics, pg 30-38.
7. L. Xaplanteris, M. Livada, H. Mavromichalak “Cosmic ray spectral index by two coupling functions using data from the neutron monitor network”

<https://register-as.oma.be/esww16/contributions/public/S3-P1/S3-P1-20-KsaplanterisLoukas/ESWW16S3P20XAPLANTERISetal.pdf>

8. Eteri Alania, Tengo Bochorishvili, Rezo Aslamazashvili, Temur Bakradze, Nugzar Glonti, Jemal Kiria, Tereza Erkomaishvili, Anatoly Belov, Victor Yanke, Raisa Gushchina, Evguenia Eroshenko, Anna Wawrzynczak, George Vanishvili " *Energy Spectrum of the March 1989 Forbush Decrease* " - JOURNAL OF THE GEORGIAN GEOPHYSICAL SOCIETY Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma Vol. 28 , № 1 pages 96-105

9) Alania E., Bochorishvili T., Aslamazashvili R., Bakradze T., Glonti N., Kiria J., Erkomaishvili T., Vanishvili G. "ENERGY SPECTRUM OF THE JUNE 2025 FORBUSH DECREASE"
1st International Scientific Conference "Modern problems in Geophysics", Proceedings, ISBN 978-9941-36-434-1, ISSN 3088-4349, Tbilisi, Georgia, November 6-8, 2025, pages 268 – 270